

TECNEW- LOGÍSTICA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 01/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10723383

Marcella Vivian da Silva Moreira

RESUMO

O ambiente desafiador criado pela disciplina jogos de negócios requer total atenção e foco em todas as regras estabelecidas, utilizando as teorias aprendidas em todas as disciplinas ao longo do curso. Este trabalho apresenta uma análise de todo o período da empresa a partir do primeiro mês de gestão da equipe TECNEW com duração de oito meses. Com a nova comissão de diretores, formaram-se áreas estratégicas na empresa que, com um olhar profissional e empreendedor, adotou novas diretrizes e alavancou os lucros da empresa. No final deste documento será apresentada uma projeção com novos projetos para o próximo quadrimestre nas áreas de Estratégia empresarial, Recursos Humanos, Marketing e Produção. O objetivo dos Jogos de negócios é proporcionar um ambiente real e dinâmico, desenvolvendo as habilidades de cada integrante do grupo.

1. INTRODUÇÃO

As informações avaliadas e desenvolvidas neste trabalho foram retiradas da experiência vivida através do jogo desenvolvido pela FGV para simular uma decisão realizada por uma empresa em um mercado de Telefonia. O jogo é realizado através de um portal simulador e contou com a participação de dez empresas, sendo três empresas do Rio de Janeiro e sete empresas de São Paulo. O resultado desta análise é o método de avaliação desta disciplina e será apresentado através de três capítulos, onde o 1º será sobre as regras do jogo, apresentação da empresa TECNEW, apresentação dos integrantes da empresa e participação de cada representante em sua área de trabalho. O 2º capítulo será apresentado como a análise dos resultados da empresa durante a simulação do jogo e a avaliação crítica das decisões tomadas de acordo com cada item avaliativo da empresa; o 3º capítulo será uma projeção de resultados e avaliação das medidas tomadas por cada área da empresa, apresentada de acordo com a análise de cada responsável por um setor da empresa.

O objetivo desta avaliação é estimular e capacitar o aluno a tomar decisões referentes a uma empresa, envolvendo todos os setores e variáveis, sendo avaliado mensalmente de acordo com as informações disponibilizadas no portal.

Os métodos utilizados para análise são os resultados gerados pela simulação do mercado, as regras utilizadas pelo jogo e disponibilizadas no manual de Jogos de negócios, além de pesquisas bibliográficas para cada setor oferecer uma melhor projeção de acordo com os estudos realizados durante a realização da pós-graduação e avaliações qualitativas e quantitativas do mercado global. Este trabalho de conclusão é a avaliação final do curso de administração de empresas, realizado pela Fundação Getúlio Vargas.

1.1 VISÃO GERAL DO MERCADO E DA EMPRESA

O mercado de telecomunicações exposto no jogo é composto por 10 empresas que produzem e comercializam três produtos com venda para

clientes de uso pessoal e corporativo. O *Telefone Celular* é um aparelho consolidado no mercado e com uma demanda de venda estável, já o *Smartphone* é um aparelho sofisticado e que vem crescendo no mercado atual. O diferencial é seu desempenho e alta tecnologia o que atrai bastante o ambiente corporativo. O *Tablet*: é um aparelho que está se iniciando no mercado e com bastante demanda. Apresenta um crescimento tímido, mas com grande expectativa de futuro. Possui um design moderno e inovador além sua tela grande com alto desempenho e inovação.

Atualmente, existem dois tipos de compradores: os *Volúveis* são aqueles que fazem pesquisas de mercado, analisam alternativas e exigem qualidade; e os *Habituais* que são fieis a marca e estão satisfeitos com o produto. Há uma tendência de 30% dos compradores habituais se tornarem volúveis devido à grande variação de preços e marcas existentes hoje no mercado.

Estudos demonstram que há pouca possibilidade de novas empresas entrarem no ramo de produção e vendas de produtos de telefonia. Quanto a produtos substitutos, não há expectativas de novos entrantes, porém há possibilidade de entrar novos produtos no mercado, como um notebook que atenderá outro perfil de cliente, com foco na atividade corporativa.

Visando a experiência internacional, os mercados das empresas fabricantes de equipamentos de telefonia são muito disputados, não existindo limitações quanto ao estabelecimento de preços.

O mercado e seus clientes serão atraídos pelos gastos com promoção e propaganda, inovação tecnológica e design que serão influenciados pelas expectativas e os investimentos dos concorrentes. Todas as empresas estão inseridas no mesmo mercado e utilizam suas próprias forças de venda, responsabilizando-se não apenas pela fabricação de produtos como também por sua comercialização.

A TECNEW é uma empresa de capital aberto e dispõe de um capital inicial de R\$ 5 milhões e está há quatro anos no mercado. A empresa utiliza insumos de diversos fornecedores como: chips, cartão de memória, cabos USB e HDMI entre outros que são de fácil acesso e especificação.

Quanto à obrigação fiscal, utiliza a alíquota de 30% sobre o lucro do mês, desde que não haja prejuízos acumulados dos meses anteriores.

1.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO

A empresa iniciou com a capacidade fabril de 900 unidades fabris/mês e um montante de R\$4,5 milhões de imobilizado, onde o mesmo sofre depreciação contábil à taxa de 0,8% ao mês (aproximadamente 10% ao ano) e esse valor equivale a R\$36.000,00 como depreciação no demonstrativo de resultados. Também é possível aumentar a capacidade fabril com o custo de R\$ 5.000,00 por unidade adicional de capacidade mensal. Esta ampliação é disponibilizada apenas no mês seguinte. Se necessário, até 20% da capacidade fabril pode ser realizada de forma terceirizada ao custo de R\$ 165,00/UF.

O uso da capacidade fabril varia de acordo com cada produto, sendo 0,2 UFs por unidade de celular, 0,8 UFs por unidade de smartphone, 0,3 UFs por unidade de tablete.

A gestão de produção foi baseada em cálculos e decidida pela Diretoria com estimativa da demanda de mercado por cada produto.

1.3 RECURSOS HUMANOS DA FABRICA

O quadro atual da empresa é constituído por 300 colaboradores e carga horária de 160 horas mensais cada. O salário é de R\$800,00 com um custo de 100% por colaborador devido a encargos trabalhistas, e o salário e benefícios poderão sofrer ajustes, mas nunca reduzidos. O valor por hora trabalhada, considerando o salário de R\$800,00, é de R\$10,00. Cada colaborador não pode ultrapassar 32 horas/mês, ou seja, 20% do total

mensal de cada colaborador e cada hora extra será equivalente a R\$3,00, que equivale a 30% do valor da hora trabalhada. No decorrer no jogos colaboradores poderão ser dispensados e contratados no começo de cada mês sem nenhum custo para a empresa sob a condição que não ultrapasse os 10% do mês anterior.

A produção de cada produto exige uma quantidade de hora trabalhada: Celular 10h/ unidade, Smartphone 33horas/unidade e s tablete 50 horas/unidade. Não há conhecimento de falta ou qualquer dificuldade no fornecimento de insumos até o presente momento, o custo de armazenagem de cada produto produzido é de R\$65,00 por mês. Em caso de mão de obra ociosa ou custos de horas extras e serão devidamente levados diretamente para lucros e perdas no Demonstrativo de Resultados. A Tabela 1 apresenta o detalhamento dos custos de cada produto.

Tabela 1 – Custos de cada produto

	Celular	Smartphone	Tablet
Salário e Encargos (\$):	100,00	330,00	500,00
Matéria-Prima e Outros Insumos (\$):	195,00	566,00	475,00
Custo Unitário Padrão (\$):	295,00	896,00	975,00
Custo Médio Padrão (\$):	295,00	896,00	975,00

Fonte: Elaborado pelo Autor

1.4 MARKETING, PREÇOS E A CONCORRÊNCIA.

O jogo inicia com os preços praticados no ano anterior para os produtos, R\$ 340,00 para *celulares*, R\$1.062,00 para *smartphones* e R\$ 1.450,00 o mesmo preço é praticado pela concorrência, o que gerou diversas críticas do mercado. Os investimentos necessários em Propaganda e Promoção, Inovação Tecnológica e Design foram estabelecidos a partir da definição

do ano anterior. Na Tabela 2 consta a distribuição inicial de investimento para cada produto.

Tabela 2 – Preço de venda e investimento dos produtos

Produto	Preço (Ano 0)	Propaganda e Promoção	Inovação e Tecnologia	Design
Celular	R\$ 340	R\$ 20.000	R\$ 0	-
Smartphone	R\$ 1.062	R\$ 50.000	R\$ 0	-
Tablet	R\$ 1.450	R\$ 20.000	R\$ 10.000	-
Todos os produtos				R\$ 50.000

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os investimentos atuais nos itens acima são necessários para estimular a atratividade de demanda e a criação de novos produtos, atraindo ainda mais novos compradores, que sentem maior apreço pela marca que demonstra maior qualidade, além de design inovador e aparência moderna. Alguns gastos como, Design e Inovação, têm efeitos maiores em longo prazo, outros como propaganda são sentidos em curto prazo pois a demanda tende a oscilar mais rápido à medida que investimos mais nesse setor.

1.5 GESTÃO FINANCEIRA

A empresa pode solicitar empréstimos bancários mensalmente a taxas de juros entre 3,45% a 4,5% ao mês, que dependem da solidez financeira da companhia. Os empréstimos são limitados até 50% do Patrimônio Líquido. Outra fonte de recurso que estará disponível automaticamente quando o saldo for negativo é o crédito rotativo. Neste saldo, será aplicado uma taxa de juros de 6% ao mês, taxa esta que aumentará as despesas com juros e o próprio saldo negativo. Os juros decorrentes deste crédito serão cobrados no mês seguinte. O grau de endividamento será medido pela equação das seguintes contas do balanço: Empréstimos + crédito rotativo – Caixa – aplicações financeiras. Se o resultado deste valor for

negativo ou nulo, a taxa de empréstimo será de 3,45%. Se for positivo, a taxa subirá para 4,50% quanto mais perto o grau de endividamento chegar do valor de 50% do patrimônio líquido da empresa. A empresa também pode fazer aplicações financeiras com o dinheiro que tem em caixa. Os juros das aplicações rendem 3% ao mês e precisam ser renovados mensalmente. O investimento só é resgatado no mês subsequente.

A empresa também poderá distribuir dividendos aos acionistas em qualquer período, tendo como condição somente a disponibilidade de saldo na conta de Lucros acumulado no Balanço Patrimonial. O resultado na folha de decisões estará diretamente relacionado ao valor da ação ao final do período. No ano anterior a empresa terminou o mês com valor da ação em R\$ 19,52 e com 500.000 ações em poder do público. O ano encerrado foi satisfatório com faturamento de R\$ 16,1 milhões, que trouxe um lucro de R\$ 700.983,50, dos quais R\$500.000,00 foram repartidos como dividendos para os acionistas.

Vale ressaltar que qualquer empresa deste mercado será prejudicada caso seu patrimônio líquido esteja zerado ou negativo. Neste caso, a empresa será declarada incapaz e a equipe gerenciadora não fará mais parte do jogo.

1.6 INFORMAÇÕES DE MERCADO E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

As informações sobre o mercado e a concorrência foram disponibilizadas para todas as empresas somente durante os dois primeiros meses – janeiro e fevereiro – a partir de março, as decisões foram baseadas através das informações compradas por cada empresa. Os preços cobrados refletiam nas escolhas sobre cada item abaixo:

1. Vendas Perdidas de cada produto: (R\$1.000 por produto);
2. Lançamentos da conta-caixa: (R\$20.000);
3. Preços praticados pela concorrência: (R\$2.000 por produto);
4. Parcela de mercado de todas as empresas: (R\$10.000 por produto);

5. Estatísticas mensais com valores mínimos, médios e máximos da concorrência:

- Promoção e Propaganda (R\$500 por item);
- Inovação e Tecnologia (R\$500 por item);
- Design (R\$500 por item);
- Capacidade Fabril (R\$500 por item);
- Número de trabalhadores (R\$500 por item);
- Salário médio mensal (R\$500 por item);
- Benefícios aos trabalhadores (R\$500 por item);

Receita Bruta de vendas (R\$500 por item);

- Lucro Líquido (R\$500 por item);
- Dividendos (R\$500 por item);
- Valor da ação (R\$500 por item).

1.7 AVALIAÇÃO E RANKING

Para determinar avaliação e o ranking do jogo, dez pontos funcionarão como pesos e distribuídos nos objetivos abaixo, podendo ser distribuídos com no mínimo 1 e máximo 5 para cada objetivo, porém, totalizando o somatório dos mesmos dez pontos no final. Quanto maior for maior a importância do objetivo.

- Preço da ação;
- Capital circulante líquido;
- Receita de vendas;
- Lucro Total;

1.8 DECISÕES

A TECNEW, empresa dirigida por esta equipe, será responsável por administrar cada mês e decidir de acordo com as variáveis disponíveis no sistema sobre cada tópico. Cada período simulado equivale a um mês e as

decisões, descritas a seguir, são de responsabilidade de cada equipe do mercado:

- O preço de venda (por produto) – poderá ser escolhido qualquer valor, maior ou igual à zero. O manual nos alerta para não esquecermos os preços de produção, custos fixos e variáveis de cada produto;
- A promoção e propaganda variam entre R\$0 e R\$500.00, dependendo da decisão de atratividade de cada empresa e do produto;
- Inovação e Tecnologia – O valor também deverá ser variado, entre R\$0 e R\$500.00, por produto.
- Design – variável também entre R\$0 e R\$500.00;
- Unidades a produzir – As decisões devem variar de acordo com a capacidade de mão-de-obra produtiva e capacidade fabril de cada empresa;
- Número de trabalhadores – As decisões de contratação e demissão dos empregados não serão maiores que 10% em relação ao mês anterior. Ex: Ano 1 mês 1 – nº de trabalhadores: 300, capacidade de demissão ou contratação no próximo mês (mês 2) será de até 30 trabalhadores, pois representará 10% da amostra;
- Salário Médio Mensal – O Valor do salário não poderá sofrer diminuição, apenas acréscimo, que não poderá ultrapassar também o valor de R\$1.600;
- Benefícios os trabalhadores (Total por trabalhadores) – O valor do benefício dos trabalhadores, assim como o salário, não poderá sofrer decréscimo em relação ao mês anterior, porém não poderá ultrapassar o valor do salário médio mensal vigente;
- Participação dos trabalhadores nos lucros (%) – A participação dos lucros não poderá ultrapassar 50% do lucro líquido da empresa, assim como também não poderá sofrer diminuição do valor concedido anteriormente;
- Capacidade Fabril – Os investimentos na capacidade da fábrica poderão ser de até 25% ao mês e só serão efetivadas a partir do

próximo mês de vigência da atividade. O valor de depreciação é de no máximo 0,8% ao mês;

- Empréstimos – Os empréstimos realizados não poderão ultrapassar o valor referente a 50% do patrimônio líquido da empresa;
- Aplicações – O valor investido em aplicações da empresa não poderá ultrapassar o valor total do patrimônio líquido;
- Dividendos – Os valores distribuídos a partir dos dividendos da empresa podem ser de R\$0 a qualquer valor positivo, desde que este valor esteja disponível como lucro acumulado no período.

As empresas do mercado serão avaliadas mensalmente e disputarão entre si a maior atratividade e maior parcela de mercado, a partir dos relatórios da empresa, poderemos analisar cada detalhe e decisão de investimento e produção, os resultados serão necessários para uma melhor avaliação e conclusão referente a assertividade das decisões tomadas durante o ano.

A avaliação será realizada durante oito períodos, de janeiro a agosto do ano 1. Durante o período de vigência do mercado, eventos externos acontecem e fazem com que a tomada de decisão seja ainda mais complexa, pois devido a dificuldade de gestão de materiais, capacidade de fabricação dos produtos (devido a aumento ou greve), o cenário do mercado muda completamente, os diretores são informados de acordo com os boletins mensais.

1.9 PANORAMA DA NOVA GESTÃO DA EMPRESA

Após a venda da empresa TELEFONIA Business Game, novos diretores assumiram os negócios e mudaram a razão social para TECNEW. Esta nova empresa continua no seguimento na venda e produção de aparelhos celulares, smartphones e tablets com alta tecnologia e designer.

O objetivo principal e a estratégia da empresa são: ser líder na fabricação e venda de aparelho de telefonia, visando qualidade, tecnologia, alto

desempenho e designer inovador. O foco da empresa está na diferenciação acompanhando sempre as tendências globais e atualização do mercado.

A nova diretoria é composta por quatro Jovens que estão dispostas a se dedicarem na propaganda e venda do produto afim de não dar prejuízo e ter maior lucratividade possível. O perfil de cada diretora está relacionado abaixo:

Marcella Moreira – Diretora Presidente

Formação Acadêmica:

- Pós-Graduação em Administração de Empresas lato sensu – Fundação Getúlio Vargas. Conclusão: dezembro de 2018
- Bacharel em Administração de empresas pela Unigranrio.

Atuação Profissional:

- Vasta experiência em Supply chain

Regina Silva – Diretora Estratégica

Formação Acadêmica:

- Pós-Graduação em Administração de Empresas lato sensu – Fundação Getúlio Vargas. Conclusão: dezembro de 2018;
- Pós-graduada em projeto e gerencia de rede pela Univercidade
- Tecnólogo em Processamento de dados pela Unigranrio.

Atuação Profissional:

- Trabalha há oito anos na empresa OI cuja função é gerenciar reparos de dados e voz avançada de clientes especializados em todo o País, com o objetivo de priorizar, identificar e posicionar o

cliente quanto ao prazo de normalização e ações para melhorias de rede.

Veronica Costa – Diretora de Recursos Humanos

Formação Acadêmica:

- Pós-Graduação em Administração de Empresas lato sensu – Fundação Getúlio Vargas. Conclusão: dezembro de 2018
- Bacharel em Administração de empresas pela Unigranrio.

Atuação Profissional:

- Gerente Operacional de agencia pelo Banco Itaú

Suzana Gomes – Diretora de Marketing

Formação Acadêmica:

- Pós-Graduação em Administração de Empresas lato sensu – Fundação Getúlio Vargas. Conclusão: dezembro de 2018
- Bacharel em Turismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Atuação Profissional:

- Especialista em comunicação e atendimento ao cliente na empresa Regus do Brasil.

2 ADEQUAÇÃO DAS PRÁTICAS À ESTRATÉGIA DA EMPRESA

Neste capítulo será exposto a análise do primeiro e segundo quadrimestre após a nova gestão assumir a empresa e implementar novas estratégias, tornando a TECNEW uma das empresas mais saudáveis financeiramente do mercado. Na política de Marketing a estratégia era apresentar campanhas em locais com grande fluxo de clientes como shoppings

centers, exposições e feiras de negócios relacionados a tecnologia e para vendas propor parcerias com grandes lojas e influenciadores digitais. Para política de vendas, inovação e design foi adotado a seguinte estratégia por produto:

- **Celular:** A oferta seria realizada conforme a demanda, mantendo o valor; médio do mercado. Este produto teria investimento abaixo da média do mercado;
- **Smartphone:** Este produto teria investimento e preço da média do mercado;
- **Tablet:** Seria nosso foco na diferenciação com investimentos atrativos. Este produto teria investimento acima da média e o preço de venda na média do mercado.

A partir do segundo mês do jogo, a empresa decidiu investir no celular pelo retorno financeiro apresentado após as análises de fluxo de caixa e DRE. Para os demais produtos, manteve-se as estratégias iniciais.

Na distribuição dos pesos estratégicos do jogo, a diretoria decidiu no primeiro quadrimestre colocar o maior peso na receita de vendas, pois tinha a expectativa de grande retorno das vendas do smartphone e tablet. No segundo quadrimestre, a empresa teve a oportunidade de rever os pesos e decidiu igualar a pontuação para os três últimos objetivos. A tabela 3 exibe cada objetivo e os pesos atribuídos.

Tabela 3 – Distribuição dos pesos estratégicos

Objetivo	Pesos atribuídos 1º Quadrimestre	Pesos atribuídos 2º Quadrimestre
Preço da Ação	1	1
Capital Circulante	3	3
Receita de Vendas	4	3
Lucro Total	2	3
Somatório dos Pesos	10	10

Fonte: Elaborado pelo Autor

As estratégias adotadas para os dois quadrimestres não foram eficazes para uma boa colocação no jogo, já que este era o principal objetivo da distribuição dos pesos. Entretanto, a empresa focou no Capital Circulante para manter as finanças positivas.

As políticas inicialmente adotadas de RH foi oferecer treinamentos e cursos de desenvolvimento para alcançar as metas e objetivos da empresa, tendo uma comunicação interna eficaz e recebendo feedbacks dos envolvidos na operação. A mão de obra seria qualificada a fim de evitar a rotatividade. A estratégia de RH foi readequada após o primeiro mês e a contratação e demissão dos colaboradores era conforme a demanda de mercado, mantendo uma produção enxuta, evitando mão de obra ociosa e pagamento de hora extra, para que o financeiro ficasse com o caixa positivo no final de cada mês.

No segmento financeiro, a diretoria apresentou o objetivo estratégico de manter o caixa saudável, garantir alta receita de vendas e aumentar o lucro acumulado, não solicitar empréstimos sem necessidade e no primeiro momento não distribuir dividendos, somente após o final do ano de competência da diretoria, realizar balanço e distribuir os lucros proporcionais ao crescimento da empresa.

Para produção e gestão da qualidade de operações de logística e da cadeia de suprimentos, integração de todos os componentes da cadeia produtiva, gestão dos fornecedores, respeitando o prazo de entrega.

2.1 MARKETING E VENDAS

Os resultados analisados e apresentados pela equipe de marketing da TECNEW durante o período de 8 meses do ano de 2018 foram reflexo das decisões de investimentos em propaganda e marketing. No primeiro mês após a entrega da empresa Telefonía para a direção da TECNEW, as decisões iniciais foram de diminuição de investimentos, apesar da estratégia da empresa de inovação, o que acarretou em uma baixa

atratividade de clientes, o resultado do período foi a nona colocação no ranking do mercado.

No segundo mês, ao realizar uma análise dos preços da concorrência e da quantidade de investimentos realizados, a empresa decidiu manter os preços e os investimentos abaixo da média do mercado. O resultado foi uma queda de 1,45% nas vendas de celular, aumento de menos de 1% em smartphone e aumento de cerca de 1,5% em tablet.

O melhor resultado no primeiro quadrimestre foi no terceiro mês do período, onde a empresa produziu bastante produtos e aumento os investimentos em propaganda e promoção e inovação e tecnologia, o aumento das vendas foi de 56% para os celulares, 17% para smartphone e cerca de 25% para as vendas de tablet.

O resultado do quarto mês foi considerado o pior mês de competência do quadrimestre, pois devido à greve dos trabalhadores e a baixa produção dos produtos aliados a alta demanda do mercado, acarretou em perda de 60% das vendas dos produtos, quedas no market share e prejuízos operacionais para a empresa. A tabela 4 apresenta a análise dos resultados das receitas de vendas da empresa no primeiro quadrimestre.

Tabela 4 – Receita de vendas do primeiro quadrimestre

Receita de vendas	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4
Celular	R\$425.095,00	R\$418.900,00	R\$656.965,00	R\$348.395,00
Smartphone	R\$487.424,00	R\$491.904,00	R\$576.128,00	R\$316.288,00
Tablet	R\$194.025,00	R\$196.950,00	R\$248.625,00	R\$115.050,00

Fonte: Elaborado pelo Autor

A diretoria decidiu durante o primeiro quadrimestre reduzir os custos para manter o caixa saudável, o que refletiu nos investimentos dos 4 primeiros meses da empresa, e por conta disso, para a TECNEW resultados não

foram satisfatórios. A média de investimentos em promoção e inovação está apresentada na tabela 5:

Tabela 5 – Investimento médio em Promoção, Inovação e Design

	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre	
	Promoção	Inovação	Promoção	Inovação
Celular	R\$ 5.750,00	R\$ 550,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7.000,00
Smartphone	R\$ 25.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 11.250,00
Tablet	R\$ 25.750,00	R\$ 22.500,00	R\$ 31.250,00	R\$ 21.250,00
Design	R\$ 12.125,00		R\$ 34.000,00	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após o primeiro quadrimestre com resultados ruins, a empresa decidiu modificar os investimentos ao analisar a concorrência e os últimos resultados da empresa. Foi decidido no primeiro mês do segundo quadrimestre pós-greve (mês 5) investir o mínimo do mercado em marketing (propaganda e inovação) que aumentou a receita de vendas da empresa em cerca de 12% nas vendas de celular, em 65% nas vendas de smartphone e 120% nas vendas de tablet. Outra decisão tomada no mês foi aumentar o valor da venda de celular de R\$ 345,00 para R\$ 449,99.

No segundo mês do quadrimestre (mês 6), obteve um resultado melhor graças à previsão de demanda correta e investimentos de acordo com a média do mercado, onde o aumento das vendas foi de cerca de 15% para celular, após aumentar o investimento em R\$10.000,00 e diminuir o preço em R\$30,00 por unidade. O resultado para o produto smartphone não foi satisfatório, visto que o crescimento foi de 8% do valor da receita de vendas, mesmo com o aumento do preço do produto em R\$100,00 por unidade e do investimento em R\$30.000,00 na promoção e propaganda do produto. O produto tablet apresentou melhor retorno de receita, melhorando o resultado do mês anterior em 50%.

O resultado apresentado no mês 7 foi o mais consistente, apesar do racionamento de energia ter afetado a produção, a empresa conseguiu se

planejar melhor e manter estoque para demanda esperada. O aumento da receita de vendas dos produtos foi de aproximadamente 24% para celular, 34% para smartphone e 24% para tablet, o que proporcionou a empresa o melhor resultado do quadrimestre e obtendo uma melhora considerável na colocação de mercado.

O oitavo mês a empresa optou em zerar os estoques, mantendo o preço de vendas do mês anterior e investiu alto em promoção e propaganda, a fim de obter o melhor resultado do mercado, obteve-se sucesso nas vendas de celular e smartphone, porém não obteve sucesso de vendas do tablet, pois a produção no produto tablet foi menor do que o esperado e a empresa não conseguiram suprir a demanda resultando em vendas perdidas.

A Tabela 6 apresenta uma análise dos resultados de vendas após investimentos em propaganda e promoção para o quadrimestre avaliado (resultado em Reais):

Tabela 6 – Receita de vendas do segundo quadrimestre

Receita de vendas	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	Aumento %
Celular	R\$ 459.889,78	R\$ 529.607,39	R\$ 660.802,61	R\$ 970.545,87	20,25
Smartphone	R\$ 676.195,17	R\$ 734.995,10	R\$ 988.493,41	R\$ 1.258.491,61	33,25
Tablet	R\$ 417.998,10	R\$ 633.597,12	R\$ 787.246,65	R\$ 970.545,87	54,25

Fonte: Elaborado pelo Autor

As decisões de investimentos foram de acordo com a análise de previsão de demanda dos anos anteriores e mais análise dos resultados do mercado de acordo com o balanço do mês anterior. Os investimentos em propaganda e inovação variaram e acreditou-se que a intenção inicial da empresa TECNEW em oferecer produtos inovadores e de qualidade foram adaptados ao mercado nacional e sua demanda por produtos com tecnologia e preços acessíveis.

2.2 GESTÃO DE RH

A empresa iniciou suas atividades com a força de trabalho de 270 colaboradores, mantendo assim uma política de mão de obra que fosse a mais enxuta possível, sendo assim contratou e demitiu conforme demanda de vendas que cada mês evoluía para uma quantidade, a diretora de RH se reunia com os demais diretores das áreas de produção, marketing, estratégia e finanças para chegar ao planejamento que mais obtivesse sucesso para o mês decorrente. Porém no terceiro e quarto mês tivemos grandes perdas com mão de obra ociosa devido ao acontecimento da greve, se recuperando a partir do segundo quadrimestre com a quantidade de mão de obra elevada com a estratégia de elevar estoque.

A empresa iniciou o segundo quadrimestre pagando o reajuste da negociação do sindicato da classe trabalhadora, esse reajuste foi de 28,7% no salário e a concessão de R\$110,00 de benefício por trabalhador. A empresa optou em um planejamento de estoque mais eficaz, já que o estoque foi zerado no 1º quadrimestre e como haveria algumas dificuldades à frente com racionamento de energia e aumento de insumos a empresa resolveu aumentar ao máximo o estoque para acompanhar as demandas futuras.

A análise realizada através de planilhas levou em consideração a capacidade fabril *versus* quantidade de trabalhadores, para contrato e demissão conforme estratégia de elevar ao máximo o estoque entre o final do primeiro quadrimestre para o segundo. A média de trabalhadores em todo segundo período foi de 302 trabalhadores. O Gráfico 1 apresenta a média de salário *versus* número de trabalhadores foirealizada a partir de cálculos de produção e expectativa de vendas.

Gráfico 1 – Média de colaboradores e salários

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.3 PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

A estratégia no primeiro quadrimestre era manter o mínimo de estoque possível e evitar mão de obra ociosa e uso de maquinário em terceiro. Esta decisão teve o intuito de aumentar a conta caixa de empresa e não ter desperdícios na produção. Houve rumores de possível greve dos funcionários com apoio do sindicato onde foi reivindicado aumento de salário e benefícios extras, mas a diretoria não se programou para tal acontecimento. Nos três primeiros meses, foi mantido o estoque conforme estratégia inicial. Porém no terceiro e quarto mês, para surpresa da diretoria, a greve aconteceu com adesão de 40% dos funcionários e com isso a produção foi prejudicada, o estoque zerou e a empresa perdeu vendas. Para o segundo quadrimestre, a equipe de diretores decidiu aumentar o estoque para ter uma margem de segurança maior, pois a demanda nestes meses era de crescimento. Trabalhou-se também para que não fosse onerado no custo de hora extra, e optou por contratar maquinário terceirizado, que sairia mais barato para a empresa, e este serviço foi contratado no quinto, sexto e oitavo mês.

O Gráfico 2 e o Gráfico 3 mostram os comparativos entre os meses e seus resultados.

Gráfico 2 – Estoque final por produto

Fonte: Elaborado pelo Autor

Gráfico 3 – Custo hora extra x Aluguel de máquinas x Estocagem

Fonte: Elaborado pelo Autor

A empresa TECNEW iniciou o quinto mês em nono lugar, com estoque alto e poucas vendas. Neste mês houve o aumento dos insumos e por consequência, houve aumento no valor dos custos fixos de todos os produtos. No sexto mês a empresa foi obrigada a implantar o racionamento de energia, logo após a divulgação e ordem do governo, fazendo com que a indústria trabalhasse com 85 % de capacidade produtiva. Apesar da empresa estar com o estoque alto, a estratégia neste

período resultou na subida de duas posições no ranking ficando em sétimo lugar. No sétimo mês a empresa teve que prosseguir com o racionamento de energia, o que afetou a capacidade de produção, porém por conta do grande estoque, a empresa conseguiu atender a demanda e apresentou um bom resultado terminando o mês em 3º lugar. No Oitavo mês a empresa conseguiu restabelecer a produção, com toda a capacidade fabril, houve aumento das unidades produzidas com capacidade máxima de funcionários, porém após análise de investimentos e precificação incorreta, a empresa perdeu vendas do produto tablet, alterando a colocação na rodada final para 6º posição. Vale ressaltar que ao longo dos 8 meses houve reinvestimento de R\$36.000,00 mensais

2.4 FINANÇAS

As decisões iniciais do setor financeiro foram de controlar os gastos e investimentos através das planilhas e do DRE e fluxo de caixa, a priori e a posteriori. A diretoria responsável pela empresa ao analisar o índice de liquidez inicial da empresa, decidiu manter o índice de lucratividade e optou por não ser irresponsável nas decisões de investimentos.

Os resultados financeiros foram positivos e todos os meses a empresa alavancou seus números. Embora a estratégia da divisão de pesos não tenha sido satisfatória, a equipe de diretores decidiu estrategicamente não deixar a TECNEW as finanças negativas e todos os setores tiveram sinergia para que este objetivo fosse alcançado. Na Tabela 7, pode-se analisar a evolução de cada número significativo para a empresa.

Tabela 7 – Evolução Financeira

	Mês 1	Mês 8	Crescimento %
Valor da Ação do Mercado	19,04	21,61	13%
Capital Circulante líquido	R\$ 800.142,00	R\$ 1.427.270,00	78%
Receita de vendas	R\$ 1.335.280,00	R\$ 3.107.684,00	133%
Lucro Acumulado	R\$ 81.337,00	R\$ 868.453,00	968%

Fonte: Elaborado pelo Autor

O lucro acumulado no primeiro quadrimestre foi abaixo do esperado e projetado pelos diretores e investidores da empresa, porém a empresa conseguiu se recuperar a partir do mês 5 e apresentou resultados surpreendentes, o que pode atrair muitos investidores e gerar um valor de mercado maior. Os dados apresentados no segundo quadrimestre demonstram crescimento na receita de vendas e alinhamento nas estratégias de atratividade do consumidor.

2.5 INOVAÇÃO E DESIGN

No quesito Inovação e Design, apesar do objetivo principal durante o início das operações fosse garantir os produtos acessíveis e com alto desempenho e design inovador, a empresa realizou investimentos de maneira mediana, adaptando as decisões de acordo com a demanda esperada e o resultado do mercado.

Acredita-se que o resultado do primeiro quadrimestre e das adversidades externas (greve, aumento dos insumos, racionamento de energia) afetaram as decisões de aquisições para inovação e design, onde no primeiro mês do segundo quadrimestre (mês 5) investiu-se cerca de R\$5.000,00 em inovação do smartphone e do tablet e nos últimos foram investidos três vezes mais, o que refletiu nas no volume de vendas e nos resultados de market share.

A empresa optou após a greve dos trabalhadores, iniciar o segundo quadrimestre praticando preços acessíveis e design simples, o que foi recebido pelo público alvo de maneira regular. Após uma nova análise, houve um crescimento de quatro vezes mais de investimento neste quesito e os produtos foram muito procurados, dando uma melhora significativa no mercado. O quadrimestre foi encerrado com recorde de vendas, zerando os estoques e realizando a entrega e a valorização dos produtos no mercado nacional.

2.6 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PELA EQUIPE

O principal desafio encontrado pela empresa TECNEW foi ao início do quadrimestre onde a empresa tinha que tomar uma decisão. A primeira decisão a ser tomada foi definir a receita de vendas com o maior peso e manter o equilíbrio entre preço e estoque, sempre com a preocupação de manter uma posição estratégica no jogo para garantir uma boa colocação. A última decisão foi mais difícil e houve impasses entre decidir o melhor preço para venda dos aparelhos principalmente o celular, pois a demanda seria alta e o estoque estava um pouco abaixo do esperado aumentando o desafio no jogo.

Outro desafio no jogo foi o racionamento de energia e o aumento de insumos, com isso na sétima rodada a quantidade de capacidade fabril foi diminuída em 15% e a empresa optou por diminuir o número de trabalhadores, não produzindo de acordo com a demanda prevista, porém o estoque da rodada anterior foi alto e com isto vender todos os celulares e smartphones a fim de zerar totó o estoque na última rodada, perdendo venda apenas do Tablet, pois era o que tinha o custo mais alto de produção, então a empresa optou por manter o foco na produção do celular e smartphone que os custos eram menores e os produtos que traziam maiores parcelas de mercado.

2.7 PRINCIPAIS CONQUISTAS DA EMPRESA

A visão adotada pela TECNEW era ser líder na fabricação e vendas no ramo de telefonia visando qualidade, tecnologia, alta performance e designer inovador. O foco da empresa estava na diferenciação dos produtos. Durante as primeiras rodadas identificou-se que não era possível seguir todas as estratégias da visão inicial e foi decidido que os preços e investimentos estariam na média do mercado e focar em manter o fluxo financeiro positivo. A empresa seguiu com a mesma estratégia para o segundo quadrimestre.

Uma das grandes conquistas do primeiro e segundo quadrimestre foi efetivar o caixa circulante saudável, não ter entrado no crédito rotativo, e

apesar do mês seis ter tido um valor baixo de R\$99.724,83 no lucro líquido, subimos dois pontos na classificação ficando em 7º lugar do grupo, a empresa conseguiu fechar o quadrimestre com R\$ 1.427.270,52 no caixa. Outro ponto positivo para a empresa foi no mês sete onde a empresa subiu no ranking para o terceiro lugar. O mês seguinte com estoque positivo foi possível manter o preço de venda dos produtos na média de mercado e investimentos.

2.8 PRINCIPAIS CONTROLES IMPLANTADOS

Os controles da empresa foram realizados por planilhas em Excel com informações baseadas em pesquisa de mercado, tais como, preço de venda, projeção de produto, decisões de investimento. E mensalmente foi enviado o relatório de DRE e Fluxo de caixa a priori baseado em uma estimativa de vendas pessimista a fim de não ter prejuízo.

As decisões de investimento, produção e precificação foram controladas baseadas na estratégia inicial, ao longo dos meses a empresa teve que adaptar as decisões devido às condições externas e internas (aumento de salário devido à ameaça de greve dos trabalhadores, racionamento de energia devido baixo nível de água, a valorização do dólar aumentando o custo dos insumos). O controle de estoque estava baseado nas performances, pois a empresa desejava manter o capital circulante alto. As decisões de RH em contratar e demitir foram baseadas também na previsão de demanda e de produção, iniciando com 336 trabalhadores na fábrica e encerrando este quadrimestre com 325 trabalhadores e os salários dos trabalhadores foram mantidos após a decisão do dissídio pelo sindicato.

No segundo quadrimestre, a decisão da empresa foi diminuir o peso da receita de vendas e aumentando o lucro líquido com o objetivo de equilibrar a posição no ranking.

2.9 SITUAÇÃO DA EMPRESA

No primeiro quadrimestre, apesar da greve dos trabalhadores no final do período onde a empresa perdeu muitas vendas, e ficou na nona colocação, a TECNEW conseguiu apresentar lucros operacionais satisfatórios. O montante aplicado no último mês do primeiro quadrimestre foi de R\$94.700,00, sendo R\$51.000,00 em promoção e propaganda e R\$35.200,00 em inovação e R\$8.500,00 em design. A quantidade de funcionários no final do primeiro período de análise foi de 306 trabalhadores, com salários de R\$800,00 e sem benefícios e sem participação nos lucros da empresa. A capacidade fabril da empresa no mês 4 foi de 900 unidades fabris. Os produtos foram vendidos com os preços de R\$345,00 para celular, R\$1.160,00 para smartphone e R\$1.600,00 para tablets. Encerramos o primeiro quadrimestre sem estoques e com perda de cerca de 70% das vendas, pois houve muita demanda e por conta da greve dos trabalhadores a empresa produziu abaixo da média. Fechamos o quarto mês com patrimônio de R\$5.255.090,03 e sem empréstimos pendentes.

Para o segundo quadrimestre a empresa mudou as estratégias e investiu R\$96.000,00 em promoção e propaganda dos seus produtos, R\$48.000,00 em inovação e tecnologia e R\$48.000,00 em design, valores acima dos primeiros períodos. A contratação de mão de obra também aumentou e a empresa terminou o segundo quadrimestre com 336 trabalhadores, os salários foram reajustados para R\$1.030,00 e adesão de R\$110,00 de benefícios por funcionários, sem participação nos lucros da empresa. A capacidade fabril aumentou para 932 unidades fabris e os preços de venda dos produtos no último mês foram de: R\$389,00 para celular, R\$1.499,00 para smartphone e R\$2.349,00 para tablets. O estoque foi zerado e o produto tablet apresentou perda de 16 unidades de vendas. O patrimônio líquido da empresa fechou em R\$6.087.258,50 e sem empréstimos realizados durante todo o período avaliado.

A diretoria da empresa TECNEW considerou o resultado obtido nos dois primeiros quadrimestres como satisfatório, onde apresentou grande

evolução nos resultados financeiros, finalizando o jogo em sétima posição no ranking de grupo industrial.

2.10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS E MOTIVOS PELOS QUAIS FORAM PRIORIZADOS

A estratégia da empresa era manter o caixa circulante, receita de vendas e lucro líquido crescente, e este objetivo foi alcançado durante o jogo. Pois se manteve estoque saudável e preço de venda acessível para o consumidor. Os objetivos foram apresentados de forma condizentes com a decisão da direção da empresa.

A empresa identificou que o melhor produto em relação ao lucro e receita de venda para a empresa foi o celular, então optou também por aumentar a produção deste item, pois apesar da baixa lucratividade individual da venda deste produto, o valor de produção é baixo e o volume de vendas é alto, garantindo lucro para nossa empresa.

As análises foram realizadas com precisão, de acordo com as previsões de demanda do mercado visando adaptar melhor os objetivos de produção e investimento, houve a redução de investimento em inovação e tecnologia no Smartphone e aumento no preço de vendas, além de aumento em investimento e propaganda e promoção, não havendo perda de vendas e fechando o jogo com estoque zerado.

O resultado do produto Tablet apresentou perda de vendas, pois ocorreu investimento alto em todos os quesitos a fim de zerar estoque, porém a empresa não conseguiu produzir o suficiente, já que o produto ofereceu o menor preço de vendas de acordo com o mercado.

3 LOGÍSTICA EMPRESARIAL

Neste capítulo serão abordados os temas *gestão de estoque*, *qualidade dos produtos* e *filosofia do programa 5s* na empresa TECNEW com o objetivo de, no terceiro quadrimestre, aumentar a receita de vendas e

proporcionar o crescimento da empresa de modo geral a partir da sinergia gerada por estas implementações.

3.1 INTRODUÇÃO NO CONCEITO DE LOGÍSTICA

A prática de logística, ainda um pouco desconhecida na sua essência, está presente todo o tempo no cotidiano das pessoas e principalmente das empresas. Sem ela, produtos e serviços não chegariam a lugar nenhum. A logística direciona e dá o suporte para que as organizações possam adotar melhores práticas e métodos para terem resultados significativos dentro dos processos. As empresas estão se preocupando em conhecer mais sobre este universo para que as áreas trabalhem de forma integrada na sua cadeia de suprimentos.

A Logística “[...] é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, a movimentação e o armazenamento de materiais, peças e produtos acabados (e fluxos de informações correlatos) por meio da organização e de seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e futuras com o atendimento dos pedidos a baixo custo.” (GOMES; RIBEIRO, 2013, p 1).

A atividade logística deve ser vista por meio de duas grandes ações que são denominadas primárias e de apoio. (POZO, 2015 p,10). As primárias são consideradas atividades fundamentais para que a organização possa cumprir a sua missão. Já as atividades de apoio dão suporte no desempenho e implementação das atividades primárias.

No esquema 1 podemos identificar as áreas que compõe os setores das organizações que estão interligadas pela logística. Estas ações citadas por POZO (2015) irão orientar a empresa TECNEW em seu planejamento na implementação dos novos projetos na área produtiva da empresa, para que não se repitam os erros do primeiro e segundo quadrimestres e todos os planejamentos sejam alcançados de forma segura e eficaz.

Esquema 1 – Áreas das ações primárias e secundárias

Fonte: Elaborado pelo autor

A diretoria da TECNEW decidiu fazer implementações faseadas, e para o próximo quadrimestre será trabalhado o tema primário manutenção de estoques, onde será trabalhado todo planejamento e controle da produção, a fim de ter níveis de estoques saudáveis para garantir baixos custos de armazenagem e atendimento imediato da demanda.

3.2 ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES

“Independentemente do tamanho da empresa, gerenciar os estoques é uma atividade que merece atenção especial, uma vez que uma gestão equivocada pode trazer prejuízos significativos para a empresa.” (LOBO; SILVA, 2014 p,66). O estoque de uma empresa representa “dinheiro guardado”, por isso, precisa ser bem administrado, ou a falta deste estoque pode ocasionar perda de vendas para a empresa.

A TECNEW atualmente está com a capacidade da fábrica de 932/UF e com 325 trabalhadores podendo chegar a uma produção de horas totais de até 52mil. O custo da armazenagem para cada produto acabado é de R\$ 65,00 por mês em que permanece armazenado. Na tabela 8 esta demonstrado o custo unitário por produto do último mês de fabricação e como está distribuído.

Tabela 8 – Custo unitário por produto

	Celular	Smartphone	Tablet
Salário e Encargos (\$):	R\$ 128,70	R\$ 424,71	R\$ 643,50
Matéria-Prima e Outros Insumos (\$):	R\$ 225,00	R\$ 707,00	R\$ 900,00
Custo Unitário Padrão (\$):	R\$ 353,70	R\$ 1.131,71	R\$ 1.543,50

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na tabela 9 demonstra como foi a decisão de produção para o mês 8, considerando o que já tinha em estoque e a previsão de demanda.

Tabela 9 – Estoque Inicial x Produção x Vendas x Estoque final em unidades

	Estoque Inicial	Volume Produzido	Volume de Vendas	Estoque Final
Celular	670	1.583	2.253	0
Smartphone	176	663	839	0
Tablet	127	286	413	0

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.2.1 Método de utilização do estoque

Os insumos utilizados na fabricação do celular, tablet e smartphone são comprados de fornecedores externos que atendem prontamente a solicitação de reposição para montagem dos produtos. Alguns destes

insumos como: chips, cartão de memória, cabo USB, HDMI entre outros ficam armazenados em nossos estoques e seguem para linha de produção conforme solicitado pelo setor de planejamento da produção.

A partir do próximo semestre, será implementado o método de custeio PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair), [...] proveniente da abreviação inglesa FIFO (First In, First Out), esse método corresponde à valorização dos itens de estoques com base no estoque mais antigo. Fisicamente, o primeiro lote a entrar deve ser o primeiro lote a ser consumido. ”

(BERTAGLIA, 2016, p.337). Para exemplificar como será administrado o estoque, o cabo USB será representado na tabela 10 conforme uma previsão de produção hipotética. Cada produto fabricado pela empresa leva 01 cabo USB na sua composição final.

Tabela 10 – Método PEPS de estoque

Entrada de Cabo USB			Quantidade de produtos para produzir			Saldo estoque	
Data	Nº Lote	Quantidade	Celular	Smartphone	Tablet	Nº Lote	Quantidade
03	N1	3000	1000	800	200	N1	1000
03	N2	1000				N2	1000

Fonte: Elaborado pelo Autor

Desta forma, a produção da TECNEW garantirá que os insumos utilizados para produção dos produtos estarão sempre renovados, não ficando nada de antigo no estoque correndo o risco de a validade vencer e comprometer o funcionamento dos aparelhos. Quanto ao abastecimento destes insumos vindos dos fornecedores, não há histórico de atrasos e problemas de qualidade com todos os lotes adquiridos, sendo rápida a reposição conforme necessidade de produção. Este mesmo método do PEPS será adotado para os produtos acabado (celular, smartphone e tablet).

3.2.2 Estoque de Segurança

Para alinhar a estratégia de manter níveis de estoque mínimos a partir do segundo quadrimestre, será implementado para o próximo período um quantitativo de 20% a mais em unidades de acordo com a demanda estabelecida a fim de assegurar qualquer eventualidade durante o período a fim de que a empresa não tenha seus estoques zerados e volte a ter uma possível perda de vendas. Estoque de segurança “[...] é a quantidade mínima de peças que tem que existir no estoque com a função de cobrir as possíveis variações do sistema [...].” (POZO, 2015 p,56).

Esta porcentagem foi definida pela diretoria com base nos períodos anteriores, onde foi identificado que houve perda de vendas e, em alguns meses, o estoque ficou zerado, impactando diretamente no Capital Circulante Líquido e Receita de Vendas. Para o mês que as vendas ficarem abaixo da projeção e por consequência os estoques aumentarem, esta porcentagem não deve ser acrescentada ao planejamento de produção até que os níveis de estoques baixem e este valor seja incorporado novamente no novo planejamento.

3.3 QUALIDADE DOS PRODUTOS

A adesão da qualidade pelas organizações tem sido cada vez mais alta, pois o nível de exigência dos clientes tem sido cada vez maior. A concorrência no mercado de telefonia é grande e para se destacar entre os demais produtos oferecidos deste segmento o investimento em algo novo não ser deixado para depois. LOBO (2014, p.58) afirma que qualidade:

É o conjunto de dimensões que afetam a satisfação das necessidades das pessoas e, por consequência, a sobrevivência da empresa. A qualidade está ligada à satisfação do cliente interno ou externo. É medida com base nas características de aceitação dos produtos, que são percebidos como benefícios para o

cliente ou serviços finais ou intermediários da empresa.

Existem várias classificações ligadas a qualidades e cada tema tem seu desenvolvimento específico que deve ser atrelado a necessidade do projeto que será implantado. [...] São elas:

- Inspeção;
- Controle de qualidade;
- Garantia da qualidade;
- Gestão estratégica da qualidade. (JUNIOR at al, 2012, p 21).

Os produtos vendidos pela TECNEW são utilizados constantemente pelos consumidores finais. Por este motivo, a qualidade deve ser um fator primordial na produção destes produtos. Pensando em aumentar o nível de satisfação dos clientes, será implementado para o próximo quadrimestre duas das quatro classificações apresentadas por JUNIOR at al, (2012) que serão: Inspeção e controle de qualidade.

3.3.1 Inspeção e Controle de qualidade

No início da era industrial, quase tudo era fabricado manualmente, de forma personalizada e pouca quantidade feitos por artesãos que seguiam procedimentos tradicionais e históricos. A inspeção era utilizada de acordo com os critérios do próprio produtor. A formalidade desta prática surgiu com o aumento da produção em massa. As atividades de inspeção e controle de qualidade se transformaram rapidamente em processo independentes dentro das indústrias. (JUNIOR at al, 2012, p 21). A Inspeção “[...] consiste na avaliação da qualidade de uma característica do produto, [...] pode ser visual, por meio de medição ou por exames laboratoriais simples.” (LOBO, 2014, p 57).

Segundo Lobo (2014), as especificações de um produto devem conter, pelo menos, as seguintes informações:

- Título ou nome do produto.
- Aplicações do produto.
- Condições adequadas de fabricação, instalação, armazenamento e utilização.
- Características físicas.
- Características de confiabilidade (sem falhas).
- Características de manutenção (realizando manutenção).
- Métodos de ensaio e critérios de aceitação.
- Embalagem e proteção.
- Especial e informações de serviço ao cliente.

Já o controle de qualidade [...] é o processo que envolve a supervisão dos resultados da execução das atividades de qualidade, identificando maneiras de eliminar a causa raiz dos resultados insatisfatórios. (JUNIOR at al, 2012, p 190).

A proposta será a implementação do controle da qualidade no final da produção, antes do produto seguir para armazenagem na área de produtos acabados, conforme mostra o Esquema 1.

Esquema 2 – Fluxo do Controle de qualidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

A expectativa é que o controle de qualidade implementado na empresa minimize ao máximo a reclamação do consumidor final sobre problemas no processamento dos produtos e/ou quais quer outra insatisfação ligado a qualidade dos mesmos. Utilizaremos parte dos colaboradores da própria empresa para serem capacitados a executar esta nova etapa. E conforme

estudo da implementação, não será acrescido horas a mais na etapa produtiva de cada produto, permanecendo as 160h/colaborador mensais.

3.4 PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA

Para o próximo semestre também será implementado o Programa 5s. Este programa tem origem Japonesa e foi desenvolvido por volta dos anos de 1950. Era utilizado pelos pais na educação de seus filhos. Foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa, após a Segunda Guerra Mundial, provavelmente devido ao caos em que se encontrava o país. Os cinco Ss são as iniciais de cinco palavras japonesas: Seiton, Seiri, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. “Os objetivos do programa 5s são: melhoria da qualidade; prevenção de acidentes; redução de custo, prevenção de quebras, melhoria do ambiente de trabalho, motivação dos funcionários. [...]”

Eles levam este conceito para suas casas, melhorando a vida dos seus familiares também.” (PAOLESCHI, 2013, p, 158).

3.4.1 SEITON

“Significa providenciar a arrumação e deixar tudo e ordem.” (PAOLESCHI, 2013, p, 157). Os materiais e equipamentos de trabalho precisam ser encontrados de imediato quando houver necessidade. Desta forma, no ambiente fabril, onde existem muitas pessoas envolvidas em várias etapas do processo, será estabelecida uma nova comunicação visual que propicie rápido acesso aos materiais.

Para este senso, a TECNEW implementará uma mudança de layout na área de produção conforme linha de produção apresentado no esquema 2.

Esquema 3 – Linha de produção contínua

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado esperado para esta implementação é:

- Redução de estresse no ambiente de trabalho;
- Otimização de tempo;
- Redução de despesas;
- Fácil acesso aos objetos e informações.

3.4.2 SEIRI

“Significa evitar o desnecessário.” (PAOLESCHI, 2013, p, 157). Após manter a organização da prática SEITON, os funcionários podem se deparar com itens necessários e desnecessários dentro do ambiente de produção. Para este último, deverá ser separado e direcionado para o líder de equipe a fim destas coisas serem retiradas do ambiente de trabalho e repassadas para outros setores e/ou empresas. Com isso, o ambiente de trabalho só terá o que é importante para cadeia produtiva.

Para incentivar os colaboradores a se engajarem no senso do “menos é mais” a empresa reconhecerá os funcionários que se esforçarem para

manter o ambiente de trabalho organizado, somente com os utensílios necessários. Toda área terá uma urna e deverá ser depositada a sugestão do nome de um colaborador da área que mais se destacou durante aquele quadrimestre para manter o ambiente conforme a proposta do senso. Todo final do mês o gestor da área fará a coleta dos dados e encaminhará para o RH. Os colaboradores indicados ao longo dos próximos 4 meses receberão um almoço cortesia com tudo pago pela empresa.

Na semana de implementação deste senso será divulgado pela empresa a figura 1 para que os funcionários identifiquem de forma visual a mensagem deste senso.

TECNEW

TELEFONIA AO ALCANCE
DE TODOS

Figura 1 – Logo Menos é mais

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado esperado para esta implementação é:

- Liberação de espaço do ambiente de trabalho;
- Eliminação de desperdício;
- Liberação de objetos para outros usuários;
- Engajamento dos colaboradores;
- Evitar acidentes.

3.4.3 SEISO

“Significa manter sempre limpo.” (PAOLESCHI, 2013, p, 158). Qualquer ambiente seja de trabalho ou pessoal se torna mais agradável quando as condições higiênicas estão adequadas para utilização. Não é diferente no ambiente empresarial, a sujeira pode comprometer a produtividade e causar más condições às máquinas na produção. O mais importante neste processo não é o ato de limpar, e sim de não sujar. A intenção é ter o ambiente de trabalho sempre claro, agradável, bonito e de fácil acesso. Com o ambiente nestas condições, naturalmente será estimulado a motivação e criatividade de todas as pessoas que utilizarão estes espaços. Para isso, todos os colaboradores precisarão ter uma atitude proativa para manter o ambiente com o nível satisfatório proposto neste senso.

Serão compradas mais lixeiras e distribuídas em locais estratégicos da empresa para que os colaboradores tenham fácil acesso e evitem jogar coisas no chão. O reforço também virá da área de facilites, que será responsável pela limpeza e manutenção nos equipamentos para que todos alcancem o mesmo objetivo proposto no senso.

O resultado esperado para esta implementação é:

- Eliminação da fadiga do equipamento;
- Prevenção de quebras e acidentes;
- Melhoria do ambiente de trabalho;

- Mudança de comportamento;
- Prevenção de incêndios;
- Redução de desperdícios.

3.4.4 SEIKETSU

“Significa manter a higiene, tornando o ambiente saudável e agradável para todos.” (PAOLESCHI, 2013, p, 158). Neste objetivo, a atenção está ligada a própria saúde física, mental e emocional do colaborador. Resulta na padronização das formas anteriores de forma sistêmica afim de manter a higiene em bom estado.

Para facilitar e viabilizar que este sendo seja possível de cumprimento dentro da própria empresa, a TECNEW implementará aulas laborais em todos os setores. Estas aulas acontecerão 3 vezes na semana, e o colaborador que não faltar nenhuma aula, a cada quinzena ganhará uma massagem relaxante de cortesia pelo seu comprometimento com o exercício proposto.

O resultado esperado para esta implementação é:

- Melhoria da qualidade ligada à saúde;
- Padronização das formas de trabalho;
- Redução das condições inseguras.

3.4.5 SHITSUKE

“Significa disciplina.” (PAOLESCHI, 2013, p, 158). Educar e buscar comprometimento do colaborador para cumprir todos os outros 4Ss através das forças físicas, mental e moral são objetivos deste senso. Será necessário trabalhar em sinergia e com respeito mútuo para que a empresa atinja os seus objetivos, como se todos fossem um elo da mesma corrente. Faz parte do compromisso ético de convivência no ambiente de trabalho.

Será implementado palestras de conscientização sobre todos os assuntos que envolvem disciplina e comprometimento e os colaboradores terão liberdade de dar sua opinião construtiva e ideias. Desta forma, a empresa terá um retorno mais afetuoso e humano dos colaboradores.

O resultado esperado para esta implementação é:

- Espírito de equipe;
- Previsibilidade dos processos;
- Eliminação da fiscalização.

A sua principal finalidade é mudar atitudes e comportamentos. Sua prática leva mudança no modo de agir na vida das pessoas. (PAOLESCHI, 2013, p, 158). No esquema 2 está apresentado visualmente dos os sentidos do programa.

Para que este programa obtenha sucesso na sua implementação, foi criado o plano de ação demonstrado no quadro 1 e deverá ser implementado na primeira semana do próximo quadrimestre.

Sensibilização	Perpetuação
Criação do símbolo do programa	Grupos de auditorias
Mensagens espalhadas pela empresa	Acompanhamento da autodisciplina
Distribuição de brindes	
Semana da limpeza	

Quadro 1- Plano de ação Programa 5s

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para sustentar de forma amigável o programa foi criado o símbolo do programa representado no esquema 3 e será espalhado por toda empresa e estará estampado em todos os brindes distribuídos para os colaboradores.

Esquema 4 – Símbolo Programa 5 Ss

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONCLUSÃO

Para que uma empresa atenda a demanda sem que haja vendas perdidas ou excesso de estoque é necessário que exista uma boa interação e um bom planejamento na cadeia produtiva. A logística atuará dando direção e suporte aos processos que serão implementados evitando assim perdas de tempo e desperdícios financeiros.

Com a qualidade supervisionada, os produtos chegarão para o cliente com mais valor agregado, evitando assim que os consumidores habituais se tornem vulneráveis e conseqüentemente a empresa reduza receita de vendas. Todos os produtos comercializados pela TECNEW terão o controle de qualidade rígido na sua linha de produção afim de que se tenha uma garantia total.

Com as implementações propostas no presente trabalho espera-se que a empresa tenha um bom desempenho de um modo geral visto que a produção impacta em todos os setores da organização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento**. 3a Edição. São Paulo: Saraiva, 2016.

GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. **Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da Informação**. 2 Edição. Rio de Janeiro: Senac, 2013.

JUNIOR Isnard Marshall, ROCHA Alexandre Varanda, MOTA Edmarson Bacelar, QUINTELLA Odair Mesquita. **Gestão da Qualidade e Processos**. 1 Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

LOBO, Renato Nogueirol; SILVA, Damião Limeira da. **Planejamento e controle da produção**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

PAOLESCI, Bruno. **Almoxarifado e gestão de estoques**. 2 edição. São Paulo: Érica, 2013.

POZO, Hamilton. **Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística**. 7 Edição. São Paulo: Atlas, 2015.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

Contato

Conselho
Editorial

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Queremos te
ouvir.

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil